

Дата публикации: 30 октября 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3520135

Экономические науки

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СТРУКТУРЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Ашмаров Игорь Анатольевич¹

¹Кандидат экономических наук, доцент,
профессор Российской Академии Естествознания,
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВГИИ,
Воронежский государственный институт искусств,
улица Генерала Лизюкова, 42, Воронеж, Воронежская область, 394077, Россия,
E-mail: dobrinka75@mail.ru

Аннотация

В данной статье, имеющей самый общий теоретический характер и отвечающей области исследований экономической теории, приведены различные подходы к классификации экономических процессов и структур; сделан вывод о значимости вопроса рассмотрения экономических систем, а также и их элементов. Экономическая система – это прежде всего экономические процессы, совершающиеся на основе хозяйственного механизма в мире, в стране, государстве или обществе.

Тема, посвященная изучению экономических процессов и экономических структур, до сих пор является мало исследованной. Поэтому мы имеем о ней самые общие знания и впечатления. Между тем данная проблематика является чрезвычайно важной как для экономической теории, так и для экономической практики, ибо в ней имеются очевидные прикладные аспекты. Здесь автор предпринимает попытку обобщить и систематизировать имеющиеся в отечественной экономической науке некоторые взгляды и подходы к изучению экономических процессов и структур как элементов экономической системы.

Ключевые слова: экономические процессы, классификация процессов, экономические структуры, экономическая система, структура экономической системы.

I. ВВЕДЕНИЕ

Экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, тогда как хозяйственный механизм, на основе которого все эти процессы совершаются, представляет собой совокупность структур и форм управления, а также и регулирующих правовых норм. Экономические процессы наряду с экономическими структурами и институтами занимают важное место в современной экономике и, следовательно, в экономической системе. Экономические процессы выступают как важнейшие составные части – объекты экономической системы практически любой страны мира.

Экономические процессы имеют социальный характер, так как вовлекают в свои отношения множество людей, поэтому часто их называют социально-экономическими процессами.

Социально-экономические процессы – это совокупность процессов создания и функционирования социально-экономической системы, характеризующих динамику изменения ее параметров на том или ином уровне хозяйствования [13]. Другое определение социально-экономических процессов говорит нам, что это – «изменения в обществе, отображающиеся на его благосостоянии, политической и экономической стабильности, условиях безопасности и прочее» [24].

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологию нашего исследования составили известные методы научного анализа и синтеза, сравнительного анализа, а также исторический метод, позволяющий обращаться к историческим явлениям и событиям в контексте того времени, когда они происходили. Отчасти в работе использовались математический и статистический методы исследования, которые дали основу для проведения математических расчетов и приведения статистического материала в табличной форме (для большей наглядности). Это позволило нам сделать те обобщающие выводы, которые зафиксированы в самом конце этой статьи, в ее заключительном разделе.

III. ТЕОРИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что экономические (социально-экономические) процессы традиционно в рамках общей теории привлекают внимание многих специалистов, как историков, так и экономистов, данное исследовательское поле остается не то что не до конца изученным, но, по сути, находится в самом начале своего пути.

Проблематику экономических систем, анализ их сущности и структуры, роль и значение экономических процессов рассматривали и проводили в своих работах такие отечественные экономисты, как О.А. Бияков, А.Л. Вугальтер, И.В. Гладышева, И.Т. Корогодина, В.Н. Костюк, О.М. Рой, М.Ш. Хубецова и другие, а также историки и философы, такие, как: С.Г. Веригин, Б.А. Ершов, Е.И. Кочубей, А.А. Тесля, А.В. Шубин и некоторые другие. Различные экономические структуры специально исследовали следующие российские экономисты И.Ф. Гоцуляк, М.М. Сидракова, Н.Н. Грачев, П.Г. Грибов, О.В. Елисеева и др., чьи некоторые научные труды приведены в списке литературы данной работы.

В качестве наиболее важных процессов в экономических системах на микроуровне выступают экономические процессы на предприятиях и в организациях. Это такие процессы, как: 1. Процесс производства; 2. Процесс реализации; 3. Процесс потребления [17. С. 41-42.] либо, проще говоря, это производство, распределение, обмен, потребление.

Классификацию данных рассматриваемых нами процессов можно и далее расширить, усложнить, и представить следующим образом:

1. Процесс производства и перепроизводства;
2. Процесс распределения и перераспределения;
3. Процесс сбыта и реализации;
4. Процесс потребления.

Экономические процессы и структуры характеризуют состав экономической системы, соотношения ее частей и элементов.

Они отражают взаимосвязи производительных сил и производственных отношений, а также и вообще всей системы экономических отношений общества. Это к примеру:

1. Материально-технические структуры;
2. Социально-экономические структуры;
3. Институциональные структуры;
4. Организационные структуры [17. С. 45-46.].

Другие источники отмечают наличие двух основных видов структур национальной экономики. Во-первых, это – экономические структуры, которые определяют функционирование экономических единиц национальной экономики. Во-вторых, это – неэкономические структуры, определяющие в свою очередь функционирование неэкономических единиц – культуры и искусства, образования и здравоохранения и др.

Исследование характера взаимосвязей между экономическими структурами представляет первостепенный интерес, так как именно эти структуры определяют сущность любой экономики. Зато анализ неэкономических структур имеет вспомогательный характер постольку, поскольку эти структуры оказывают свое влияние на функционирование национальной экономики [16].

На самом деле, в сфере экономической практики все так тесно взаимосвязано и взаимодействует, что экономические процессы и структуры часто сочетаются, комбинируются и сосуществуют в рамках одной экономической системы. Это:

1. Процессы и структуры производства и перепроизводства
2. Процессы и структуры распределения и перераспределения
3. Процессы и структуры сбыта и реализации
4. Процессы и структуры потребления.

Приведем здесь примеры и классификацию экономических структур, функционирующих в рамках экономических систем. Каждой из названных здесь разновидностей структур соответствуют процессы той же самой сущности и содержания, а соответственно и характера.

1. Материально-технические структуры и материально-технические процессы;
2. Социально-экономические структуры и социально-экономические процессы;
3. Институциональные структуры и институциональные процессы;
4. Организационные структуры и организационные процессы.

Таблица 1.

Экономическая система как сочетание процессов и структур

Элементы экономики	Процессы
Структуры	Материально-технические процессы и структуры
	<p style="text-align: center;">Социально-экономические (экономические) процессы и структуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Феномен (процессы и структуры) производства; 2. Феномен (процессы и структуры) распределения; 3. Феномен (процессы и структуры) сбыта и реализации; 4. Феномен (процессы и структуры) потребления.
	Институциональные процессы и структуры
	<p style="text-align: center;">Организационные процессы и структуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Феномен (процессы и структуры) управления; 2. Феномен (процессы и структуры) занятости и труда.

Материально-технические процессы, институциональные процессы, а также и организационные процессы в экономике имеют собственное не менее богатое содержание, чем у социально-экономических процессов, представленных в третьей строке в таблице 1.

Эту таблицу ещё только предстоит расширить и дополнить, раскрывая внутреннее содержание материально-технических и институциональных процессов и структур экономической системы. Экономические процессы могут иногда иметь двойственную природу и содержание. Например, с одной стороны, процесс труда – это реализация рабочей силы, ее функционирование, связанное в первую очередь с производством товаров и услуг. С другой стороны, процесс труда – это процесс ее потребления. Процесс труда не менее важен, чем процесс производства, так как производство без труда невозможно, если только это не автоматизированное или роботизированное производство, представляющее собой концентрированное выражение совокупного инженерного труда и труда рабочих. Да и здесь в конечном итоге все равно нужен человек, хотя бы даже и для того, чтобы включить компьютерную автоматизированную систему производства.

Процесс труда – это важнейший экономический процесс, который объединяет в себе сразу очень многое, а именно: 1) живой труд человека, 2) предмет труда, 3) средство или средства труда, 4) условия труда и 5) результаты труда. Без достигнутых результатов труда процесс труда, как правило, признается ничтожным, бессмысленным для общества, и поэтому за такой труд не платят, такой труд не оплачивается.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Все социально-экономические (экономические) процессы, связанные с хозяйством, подразделяются на микроэкономические и макроэкономические, в соответствии с уровнем экономики, на котором сами эти процессы протекают.

Например, если микроэкономике представляют экономика семьи (домохозяйства) и экономика фирмы, то, следовательно, им соответствуют экономические процессы, связанные с хозяйством, которое ведет одинокий человек или группа людей (домохозяйство). Экономические процессы, связанные с деятельностью организаций, производящих различные блага (товары и услуги) для продажи, соответствуют экономике организации (предприятия, фирмы) (см. рис. 1).

Рис. 1. Микроэкономические процессы.

Макроэкономика представляет собой глобальные экономические процессы, то есть функционирование всей экономики в целом. Макроэкономические процессы – это экономические процессы более высокого уровня охвата, которые влияют не только на экономику семьи, фирмы, региона, но и на всю экономику страны в целом. Сюда относятся важнейшие экономические процессы безработицы и инфляции, выступающие полными экономическими антиподами по отношению друг к другу, экономического роста и спада в экономике, внешней и внутренней торговли и т.д. (см. рис. 2).

Экономическая структура в макроэкономике характеризует отношение между имеющимися в стране производственными ресурсами; объемами их распределения между субъектами экономики, выделившимися на основе общественного разделения труда; между объемами производства этих субъектов, а также между составными частями.

Рис. 2. Макроэкономические процессы.

Кроме того, анализ социально-экономических процессов имеет и хронологический критерий, то есть анализировать их можно и во времени, и в пространстве. Например, если рассматривать социально-экономические процессы в России XVII в., то можно отметить следующее.

Главными последствиями исторического явления Смуты для России были: ослабление самодержавной власти, роли политического центра, а также разруха, разорение крестьянского хозяйства и сокращение населения страны. Поэтому в России того времени необходимо было восстановить самодержавие и целостность страны, преодолеть духовную разобщенность, ликвидировать разруху и отсталость хозяйства, вернуть утерянные территории.

В этой связи для социально-экономических процессов в России XVII в. были характерны следующие направления перемен, а именно:

1. Укрепление монархии и ее институциональных основ в России;
2. Создание основ русской промышленности;
3. Развитие русской внутренней торговли;
4. Укрепление единства Русской Православной Церкви (РПЦ) [3, 12];
5. Создание основ регулярной (профессиональной) русской армии;
6. Борьба России за выход к морям с целью наладить активную и выгодную для страны внешнюю торговлю;
7. Расширение политических и экономических связей России с другими государствами [22].

Мы предложим следующую сводную классификацию социально-экономических процессов, протекающих в рамках любой экономической системы, системы любой страны мира (см. табл. 2).

Классификация социально-экономических процессов [13]

Критерий классификации	Типы и виды социально-экономических процессов
Степень управляемости	стихийные
	управляемые
Направленность распространения	внутриэкономические
	внешнеэкономические
Уровень экономики и масштаб влияния на жизнедеятельность общества	макроэкономические
	региональные
	локальные
	микроэкономические
Структура функционального проявления	производственные
	трудовые
	организационные
	технологические
	информационные
Устойчивость взаимосвязей	стабильные
	нестабильные
Тип динамики	стационарные
	нестационарные

Таким образом, возможны различные виды классификации социально-экономических процессов. Классификация, основанная на мере устойчивости взаимосвязей (предпоследняя строка таблицы 2), является одной из наиболее значимых классификаций. Стабильные социально-экономические процессы демонстрируют устойчивость социально-экономической системы и поведения экономических субъектов, принимающих различные экономические решения. Нестабильные социально-экономические процессы завязываются в период экономических кризисов и являются отражением необходимости изменений сложившейся социально-экономической ситуации.

Рис. 3. Классификация социально-экономических процессов по типу динамики [14, 15].

Подобный подход к классификации экономических процессов помогает увидеть важность и необходимость изменений в рамках экономической системы. Классификацию всех социально-экономических процессов можно производить по критерию динамики и его типу для той или иной экономики. Все социально-экономические процессы подразделяются на стационарные и нестационарные процессы. Стационарные процессы бывают однородные и неоднородные, в то время как нестационарные процессы более разнообразны. Нестационарные процессы бывают однородными процессами для переходного периода, и могут быть необратимыми процессами, изменяющими некогда заведенный порядок вещей (эволюционные и хаотические процессы) (см. рис. 3).

Представляют определенный интерес также другие процессы и структуры в экономике. В первую очередь – институциональные процессы и институциональные структуры, которые имеют важное значение для анализа внешней среды в системе менеджменте. Предприятия и организации — это важнейшие институциональные структуры экономики, одним из методов стратегического анализа которых является анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ), анализ альтернатив и т.д.

Одним из важных свойств внешней среды для организаций является ее подвижность, которая определяется скоростью изменения значений параметров ее элементов, то есть: $P = K / T$, где:

P – подвижность внешней институциональной среды;

K – количество измененных значений параметров внешней среды;

T – календарное время изменений (1 год, 10 лет и т.д.) [10. С. 97].

Возьмем в качестве самого наглядного параметра институциональный показатель – количество предприятий и организаций в экономике, который, естественно, изменяется во времени, так как он то увеличивается, то снижается, в зависимости от влияния различных внешних факторов.

На конец 2016 года в России было 4764,5 тыс. предприятий и организаций. На конец 2017 года в России было 4561,7 тыс. предприятий и организаций (см. табл. 3).

$P = K / T$, то есть: $P = 202,8 / 1 = 202,8$ тыс. предприятий и организаций. Таким образом, разница в количестве предприятий и организаций, год от года, составила 202,8 тыс. единиц, которые прекратили свою экономическую деятельность в России за период времени 2016-2017 гг.

Подвижность внешней институциональной среды в России имеет отрицательный вектор направленности и, очевидно, остается высокой. За прошлый годовой период с конца 2016 по конец 2017 год число организаций по видам экономической деятельности сократилось на 202,8 тысяч, то есть их общее число убывает. Это свидетельствует о явных неблагоприятных изменениях внешней среды для предприятий и организаций в России, в связи с которыми они закрываются и прекращают свою экономическую деятельность. В таблице 2 показано распределение предприятий и организаций по формам собственности в России за последний более чем десятилетний период.

Таблица 3

Число предприятий и организаций в России (на конец года), тыс. [19. С. 208].

	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016	2017
Всего, в том числе по формам собственности:	3346,5	4767,3	4823,3	4843,3	4886,0	5043,6	4764,5	4561,7
Государственная	150,8	160,4	119,4	116,1	113,7	110,7	108,0	103,1
Муниципальная	216,6	252,1	246,4	225,3	218,9	212,0	203,0	195,9
Частная	2509,6	3837,6	4103,6	4159,5	4212,2	4377,8	4122,2	3936,0

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы привели различные подходы к классификации экономических процессов и структур. Теперь пришло время сделать некоторые обобщающие и содержательные выводы.

1. Экономические процессы, как правило, имеют явно выраженный социальный характер, поэтому зачастую в научной литературе их именуют социально-экономическими.

2. Все экономические процессы и структуры имеют четкую привязку во времени и в пространстве, и поэтому они имеют также и исторический характер.

3. Экономические процессы и структуры привязаны к уровням экономической системы, то есть к микроэкономике, мезоэкономике и макроэкономике и им соответствуют.

4. Все экономические процессы и структуры тесно взаимосвязаны и взаимодействуют с другими процессами и структурами экономики, материально-техническими, организационными, институциональными.

5. Все процессы в экономике обусловлены функционированием соответствующих структур. Когда структуры работают, то это означает, что структуры порождают процессы, сопровождающие их деятельность, их работу. Поэтому все структуры и процессы экономики представляют собой неразрывное и единое целое. И как отмечают специалисты, «подобно тому как статическая структура (элементами которой служит набор явлений) есть момент динамической структуры (элементами которой служат процессы)» [6. С. 66].

Поэтому структуры, находящиеся в динамике, то есть динамично развивающиеся, порождают присущие им процессы, которые отвечают самой логике их создания. В этой связи все экономические структуры, порождающие какие-либо процессы, воспринимаются как устойчивые формы экономической динамики и имеют большое значение для методологии научного исследования экономики.

6. Вопрос рассмотрения и изучения структуры и поведения экономических систем является весьма значимым для экономической теории. Экономическая система выступает как своеобразный синтез различных процессов и структур экономики. Можно здесь даже отметить, что тема экономических систем – это актуальная тема в области экономической науки.

7. Данный материал важен и значим для науки вообще и экономической науки в частности поскольку используется системный принцип или, как иногда говорят, системный подход к изучению экономических явлений и процессов. Системность отражается в целостности способа восприятия и взглядов на экономическую жизнедеятельность общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ашмаров, И.А., Нищук, К.О.* О природе современных экономических систем // *Современные социально-экономические системы: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Т.Н. Гоголевой, В.Г. Ключищевой.* Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2009. С. 51-54.
2. *Ашмаров, И.А., Фурсова, Е.А.* Об особенностях административно-командной модели экономики // *Современные социально-экономические системы: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Т.Н. Гоголевой, В.Г. Ключищевой.* Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2009. С. 103-106.
3. *Ашмаров, И.А.* Системный подход к организации // *Вопросы экономики, организации и управления в хозяйствующих субъектах: межвузовский сборник научных трудов.* Выпуск 8. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2012. С. 11-15.
4. *Бияков, О.А.* Экономический процесс: сущность, анализ и синтез понятия // *Вестник Кузбасского государственного технического университета.* 2004. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskij-protsess-suschnost-analiz-i-sintez-ponyatiya> (дата обращения: 16.10.2019).
5. *Веригин, С.Г.* Карелия в годы Второй мировой войны: политические и социально-экономические процессы: (1939-1945 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 / С.Г. Веригин; Ин-т рос. истории РАН. - Москва, 2012. - 56 с. URL: <http://www.dslib.net/istoria-otechestva/karelija-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny-politicheskie-i-socialno-ekonomicheskie.html> (дата обращения: 16.10.2019).
6. *Вугальтер, А.Л.* Фундаментальная экономия. Динамика / А.Л. Вугальтер. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 371 с.
7. *Гладышева, И.В.* Социально-экономические процессы в России: особенности и специфика. М.: LAP LAMBERT Academic Publishing. 52 с.
8. *Гоцуляк, И.Ф., Сидракова, М.М.* Понятие экономической структуры. Классификация структур // *Опорный конспект лекций по дисциплине «Экономическая теория». Ч. II.* Казань, 2009. URL: <https://economuch.com/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatie-ekonomicheskoy-strukturyi-33939.html> (дата обращения: 16.10.2019).
9. *Грачев, Н.Н., Грибов, П.Г.* Новые экономические структуры и поддержка инновационного предпринимательства в высшей школе. М.: Международный институт «ИНФО-Рутения» (АНО МИИР), 2015.
10. *Драчева, Е.Л.* Менеджмент: учебник / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. 16-е изд., стер. Москва: Издательский центр «Академия», 2016. 304 с.
11. *Елисеева, О.В.* Экономическая структура города: специфика, факторы формирования и качественные особенности // *Пространство экономики.* 2009. № 2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-struktura-goroda-spetsifika-factory-formirovaniya-i-kachestvennye-osobennosti> (дата обращения: 16.10.2019).
12. *Ершов, Б.А.* Русская Православная Церковь в структуре государственного управления в XIX – начале XX вв. / Б.А. Ершов. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2013. 245 с.
13. *Тесля, А.А.* Классификация социально-экономических и политических процессов // *Исследование социально-экономических и политических процессов.* Хабаровск: Издательство Дальневосточной академии государственной службы, 2010. Хронос: Всемирная история в

интернете. URL: <http://www.hrono.ru/libris/pdf/isepp2.pdf> (дата обращения: 16.10.2019).

14. *Костюк, В.Н.* Нестационарные экономические процессы. Москва: Издательство: URSS, 2004. 240 с.

15. *Кочубей, Е.И.* Современные экономические процессы: содержание и особенности познания: содержание и особенности познания: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01. Иркутск, 2006. 155 с. URL: <http://www.dslib.net/ontologia/sovremennye-ekonomicheskie-processy-soderzhanie-i-osobennosti-poznaniya.html> (дата обращения: 16.10.2019).

16. Национальная экономика: понятие, структура и виды // <http://www.ereport.ru/articles/mirecon/nationalec.htm> (дата обращения: 16.10.2019).

17. Общая экономическая теория: учебное пособие. / Под ред. *И.Т. Корогодина*. 2-е изд., перераб. и доп. Воронеж: Изд-во Воронеж. госуниверситета, 2003. 392 с.

18. *Рой, О.М.* Исследование социально-экономических и политических процессов / О.М. Рой. – СПб.: Питер, 2004.

19. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. / Росстат. - М.: Федеральная служба государственной статистики, 2018. 522 с.

20. Структура экономики // Answr. <https://answr.pro/articles/300-struktura-ekonomiki/> (дата обращения: 16.10.2019).

21. *Хубецова, М.Ш.* Социально-экономические процессы в республике Кабардино-Балкария на рубеже XX - XXI вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Владикавказ, 2008. Экономическая библиотека. URL: <http://economy-lib.com/sotsialno-ekonomicheskie-protsessy-v-respublike-kabardino-balkariya-na-rubezhe-xx-xxi-vv> (дата обращения: 16.10.2019).

22. *Шубин, А.В.* Экономические процессы // История России: учебник. / А.В. Шубин, Б.Н. Земцов, И.Н. Данилевский. СПб.: Изд-во Питер, 2013. 810 с. URL: <https://history.wikireading.ru/149207> (дата обращения: 16.10.2019).

23. Экономическая структура общества // Center-YF. Центр Управления Финансами. URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskaya-struktura-obshchestva.php> (дата обращения: 16.10.2019).

24. Экономические процессы // Center-YF. Центр Управления Финансами. URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-processy.php> (дата обращения: 16.10.2019).

25. Экономический процесс // Энциклопедия по экономике. URL: <https://economy-ru.info/info/22166/> (дата обращения: 16.10.2019).

26. *Ashmarov I.A., Ershov V.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L.* The Material and Financial Situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - early XX centuries // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. Т. 138. Pp. 149-158.

27. *Ershov V.A., Ashmarov I.A.* Interaction of the Orthodox Church and the State in Russia at the Present Stage // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 2. Pp. 19-24.

ECONOMIC PROCESSES AND STRUCTURES AND THEIR CLASSIFICATION

Ashmarov, Igor Anatol'evich¹

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Associate Professor of the Chair of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines,
Voronezh State Institute of Arts,
<http://voronezharts.ru/>
Generala Lizyukova, 42, Voronezh, Voronezhskaya oblast', 394077, Russia,
E-mail: dobrinka75@mail.ru

Abstract

This article, which has the most general theoretical character and corresponds to the field of research in economic theory, presents various approaches to the classification of economic processes and structures; a conclusion is drawn on the importance of the consideration of economic systems, as well as their elements. The economic system is primarily economic processes that are carried out on the basis of the economic mechanism in the world, country, state or society.

The topic of the study of economic processes and economic structures is still little studied. Therefore, we have the most general knowledge and impressions about it. Meanwhile, this issue is extremely important both for economic theory and for economic practice, because it has obvious applied aspects. Here, the author makes an attempt to generalize and systematize some of the views and approaches to the study of economic processes and structures as elements of the economic system that are available in Russian national economic science.

Keywords: economic processes, process classification, economic structures, economic system, structure of the economic system.

REFERENCE LIST

1. Ashmarov I.A., Nischuk K.O. (2009). On the nature of modern economic systems. *Modern socio-economic systems: materials of the All-Russian scientific-practical conference*. Ed. T.N. Gogoleva, V.G. Klyuchishcheva. Voronezh: Voronezh State Pedagogical University. Pp. 51-54. (In Russ.)
2. Ashmarov I.A., Fursova E.A. (2009). On the features of the administrative-command model of the economy. *Modern socio-economic systems: materials of the All-Russian scientific-practical conference*. Ed. T.N. Gogoleva, V.G. Klyuchishcheva. Voronezh: Voronezh State Pedagogical University. Pp. 103-106. (In Russ.)
3. Ashmarov, I.A. (2012). A systematic approach to organization. *Issues of economics, organization and management in business entities: an inter-university collection of scientific papers*. Issue 8. Voronezh: Voronezh State Technical University. Pp. 11-15. (In Russ.)

4. Biyakov, O.A. (2004). The economic process: the essence, analysis and synthesis of the concept. *Bulletin of the Kuzbass State Technical University*. No1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskij-protsess-suschnost-analiz-i-sintez-ponyatiya> (In Russ.)
5. Verigin, S.G. (2012). *Karelia during the Second World War: political and socio-economic processes: (1939-1945)*: abstract of a dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences: Specialty 07.00.02. Institute of History of the Russian Academy of Sciences. Moscow. 56 p. URL: <http://www.dslib.net/istoria-otechestva/karelija-v-gody-vtoroj-mirovoj-vojny-politicheskie-i-socialno-jekonomicheskie.html> (In Russ.)
6. Vugalter A.L. (2007). *Fundamental Savings. Dynamics*. M.: CJSC Publishing House "Economics". 371 p. (In Russ.)
7. Gladysheva, I.V. *Socio-economic processes in Russia: features and specifics*. M.: LAP LAMBERT Academic Publishing. 52 p. (In Russ.)
8. Gotsulyak I.F., Sidrakova M.M. (2009). *The concept of economic structure. Classification of structures*. Supporting Lecture Notes on the Subject "Economic Theory". Part II. Kazan. URL: <https://economuch.com/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatie-ekonomicheskoy-strukturyi-33939.html> (In Russ.)
9. Grachev N.N., Gribov P.G. (2015). *New economic structures and support for innovative entrepreneurship in higher education*. M.: International Institute "INFO-Ruthenia" (ANO MIIR). (In Russ.)
10. Dracheva E.L., Yulikov L.I. (2016). *Management: textbook*. 16th ed. Moscow: Academy Publishing Center. 304 p. (In Russ.)
11. Eliseeva O.V. (2009). The economic structure of the city: specifics, formation factors and qualitative features. *Space of Economics*. No. 2-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-struktura-goroda-spetsifika-factory-formirovaniya-i-kachestvennye-osobennosti> (In Russ.)
12. Ershov, B.A. (2013). *The Russian Orthodox Church in the structure of public administration in the 19th - early 20th centuries*. Voronezh: Voronezh State Technical University. 245 p. (In Russ.)
13. Teslya, A.A. (2010). Classification of socio-economic and political processes. *Study of socio-economic and political processes*. Khabarovsk: Publishing House of the Far Eastern Academy of Public Administration. Chronos: World History on the Internet. URL: <http://www.hrono.ru/libris/pdf/isepp2.pdf> (In Russ.)
14. Kostyuk, V.N. (2004). *Non-stationary economic processes*. Moscow: Publisher: URSS. 240 p. (In Russ.)
15. Kochubey, E.I. (2006). *Modern economic processes: the content and characteristics of cognition: the content and characteristics of cognition*: dis. ... candidate of Philosophy Sciences: Specialty 09.00.01. Irkutsk. 155 p. URL: <http://www.dslib.net/ontologia/sovremennye-jekonomicheskie-processy-soderzhanie-i-osobennosti-poznanija.html> (In Russ.)
16. National economy: concept, structure and types. URL: <http://www.ereport.ru/articles/mirecon/nationalec.htm> (In Russ.)
17. *General economic theory: textbook*. Editor I.T. Korogodin. 2nd ed. Voronezh: Publishing house of Voronezh State University, 2003. 392 p. (In Russ.)
18. Roy, O.M. (2004). *The study of socio-economic and political processes*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.)
19. *Russia in numbers. 2018: Short Statistics*. Rosstat. M.: Federal State Statistics Service. 522 p. (In Russ.)
20. *The structure of the economy*. Answr. URL: <https://answr.pro/articles/300-struktura-ekonomiki/> (In Russ.)

21. Khubetsova, M.Sh. (2008). *Socio-economic processes in the Republic of Kabardino-Balkaria at the turn of the 20th - 21st centuries*. Abstract of dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Vladikavkaz. The Economic Library. URL: <http://economy-lib.com/sotsialno-ekonomicheskie-protsessy-v-respublike-kabardino-balkariya-na-rubezhe-xx-xxi-vv> (In Russ.)
22. Shubin A.V. (2013). Economic processes. *History of Russia: textbook*. A.V. Shubin, B.N. Zemtsov, I.N. Danilevsky. St. Petersburg: Publishing House Peter. 810 p. URL: <https://history.wikireading.ru/149207> (In Russ.)
23. The economic structure of society. *Center-YF. Center for Financial Management*. URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskaya-struktura-obshchestva.php> (In Russ.)
24. Economic processes. *Center-YF. Center for Financial Management*. URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-processy.php> (In Russ.)
25. The economic process. *Encyclopaedia of Economics*. URL: <https://economy-ru.info/info/22166/> (In Russ.)
26. Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L. (2020). The Material and Financial Situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - early XX centuries. *Smart Innovation, Systems and Technologies*. T. 138. Pp. 149-158. (In Engl.)
27. Ershov B.A., Ashmarov I.A. (2018). Interaction of the Orthodox Church and the State in Russia at the Present Stage. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 2. Pp. 19-24. (In Engl.)